

“TASVIRIY SAN’AT RIVOJLANISH TARIXI VA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATLI JIHATLARINI O’RGANISH VA TAXLIL QILISH”

**Ma’murjonov
Kamoliddin**

**Furqat tumani 3-umumiy o'rta ta'lim maktabi
Тасвирий санъат уқитувчиси**

Аннотация

Ushbu maqolani yoritilish jarayonida shularga a’lohida e’tibor berib ketildiki, tasviriy san’at va uning rivojlanishi yo’lida shu kungacha ko’plab rassomlar va ijodkorlar yetishib chiqishgan va o’zlarining ijodlari bilan bo’lishib kelishmoqda. Maqolada asosan O’rta Osiyo me’morchiligidagi tasviriy va amaliy san’at, xattotlik hamda me’morchilik namunalari uyg’oni davridagi nisbatlari solishtirib taxlil qilingan. XXI asr rassomlari va undan avvalgi davr rassomlarining umumiy tarzda e’tiborli jihatlari ham e’tibor berilgan.

Kalit so’zlar: Kasb, hunar, mehnat, mutafakkir, xattotlik, miniatyura, me’morlik, gumbaz, koshin, kulolchilik, olim, ganj, rizq, qaram, ehtiyoj, moddiy, meros.

Kirish: Barchamizga ma’lumki, O’zbekiston — Movarounnahrda joylashgan jahon sivilizatsiyasining qadimiy madaniy markazidir. O’zbekiston orqali Buyuk ipak yo’lining asosiy qismi o’tgan. O’zbekiston Tinch okeanidan to Atlantika okeanigacha joylashgan mamlakatlar o’rtasida markaziy o’ringa ega edi. Markaziy Osiyoning jo’g’rofiy joylashishi Sharq va G’arb o’rtasida sivilizatsiya yutuqlari almashinuviga qulay imkoniyat yaratib bergan. Bu yerda xilma-xil madaniyatlar bir-biriga chambarchas bog’lanib ketgan; bunga mahalliy O’rta Osiyo bilan qadimiy Misr, Eron, Xitoy, grek-ellinist, hind-budda, Rim-Vizantiya, arab musulmonlari va hokazolarni misol qilib keltirish mumkin. Bugungi kungacha saqlanib qolgan qadimiy shaharlar, devoriy rassomchilik va haykaltaroshlik, sopol, metal va zargarlik buyumlari hamda muzeyda saqlanib kelinayotgan boshqa ko’pgina madaniy yodgorliklar ham shundan dalolat berib turadi. Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so’ng iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, mafkuraviy-ma’naviy sohalarida taraqqiyot hamda yangilanishning o’ziga xos va 2 o’ziga mos yo’ini tanladi. Vatanimiz o’tgan qisqa vaqt mobaynida ulkan yutuqlarga erishdi. Sog’lom, osoyishta ijtimoiy muhit, siyosiy barqarorlik vujudga kelib, fuqarolarimizga o’z qobiliyat va iste’dodlarini namoyon qilish, bunyodkorlik bilan shug’ullanishlari uchun keng imkoniyatlar yaratildi. —Keyingi davrlarda Vatanimiz tarixini xolisona o’rganish, targ’ib qilish yuzasidan tarixchi olimlarimiz tomonidan talaygina ilmiy yangiliklar qo’lga kiritilib, ilmiy jamoatchilikka taqdim etildi. Ko’plab tarixiy jarayonlar, shaxslar tarixi yangidan o’rganilib, xolis baho berilgan holda taqdim etilmoqda. Hali

oldinda talaygina ishlar turibdi. Bu birinchi galda o'tmishimizni allomalarimiz qoldirib ketgan birlamchi manbalarga tayangan holda sinchiklab o'rganib, hech qanday bo'yoq va soxtalashtirishlarsiz xalqimizga yetkazishdan iboratdir. Kimlardir yozib bergan yoki ularning g'oyaviy ta'sirlari ostida taxminlarga tayanib yozilgan tarixlardan voz kechish payti keldil. Tasviriy san'at faqat ko'rish mumkin bo'lgan narsalarnigina tasvirlab qolmay, balki asarlarida hodisalarning vaqtinchalik rivoji, uning u yoki bu qismi (fabula), erkin hikoyanavislik, dinamik harakatlarni ham aks ettirib, dunyoni g'oyaviy o'zlashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Tasviriy san'at insonning ruhiy kiyofasini, uning o'zgaralar bilan o'zaro munosabatlarini, tasviriy holatning psixologik va emotsional mazmunini ham yoritadi. Ba'zan mavjud bo'lmagan, rassom tasavvurining mahsuli bo'lgan obrazlarni ham yuzaga keltiradi. Insoniyat tarixidagi turli davrlarni aks ettiradi. Davrning faqat hissiy holatigina emas, balki uning g'oyaviy mohiyati, siyosiy, falsafiy, estetik va etnik g'oyalari ham tasviriy san'atning mazmuniga aylanadi. Tasviriy san'at obrazlarining ko'rgazmaliligi rassomga hayotning muayyan hodisasiga o'z munosabatini yuksak darajada ifodalashiga imkon beradi; shu tufayli hayotni bilishning faol shakli sifatida jamiyatning ijtimoiy hayotida, ma'lum tizimning ommaviy ongini qaror topishida muxim rol o'ynaydi. Olamni bilishning shakllaridan biri sifatida ijtimoiy ongni shakllantiradi hamda xalq orzu umidlarini ifodalash shakli sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy sharoitda umumgoyaviy kurashlarning bir bo'lagi sifatida namoyon bo'ladi. Insoniyatning mehnat faoliyati, e'tiqodlari, diniy qarashlari zaminida tasviriy san'at paydo bo'lgan va rivojlangan. Qadimgi tosh asrining ilk bosqichidayoq inson o'z ehtiyoji uchun zarur bo'lgan buyumlarni yaratish, libos, turar joylar tayyorlash jarayonida qulaylik, maqsadga muvofiqlik tushunchalari rivojlanib, ritm, simmetriya hissi ortdi. Marxumlar bilan vidolashuv, dafn marosimlarida marxumlar qabriga turli buyumlar ko'yish odatlarida tasviriy san'atning fazoviy fikr yuritish, fazoviylik, kenglik, olam tushuncha va tasavvurlari shakllanib bordi. Tosh, suyak, keyinchalik sopoldan ishlangan turli shakl va haykallarda, qoyatoshlarga, gor devorlariga 3 chizilgan, rangda ishlangan rasmlarda ibtidoiy insonning mehnat faoliyati, dunyo, borliq haqidagi o'y-xayollari, o'zga dunyo to'g'risidagi tasavvurlari mujassamlashgan. Ibtidoiy jamoa tuzumining inqirozi hamda mehnat taqsimotining yuzaga kelishi, aqliy mehnat jismoniy mehnatdan ajralishi tasviriy san'at rivojida muhim o'rinni egallaydi. Tasviriy san'at inson faoliyatining ma'lum sohasiga aylanib davr ruhiyati, uning siyosiy, ma'naviy va nihoyat estetik qarashlarini aks ettiruvchi manbaga aylandi. Qadimgi Sharq mamlakatlarida, jumladan Qadimgi Misrda tasviriy san'at insonning dunyo, borliq to'g'risidagi tushuncha va tasavvurlarini, xudolar darajasiga ko'tarilgan fir'avnlarni ulug'lash quroliga aylandi. Yunonistonda tasviriy san'at jamiyatning erkin fuqarosiga qaratilgan va antik mifologiyaning g'oyalari plastik moddiylashtirilgan ko'rinishida kamol topdi, Qadimgi Rim realizmida murakkab inson jismi namoyon bo'ddi. Insoniyat sivilizatsiyasining muhim o'choqlaridan hisoblangan O'rta Osiyo, uning ajralmas qismi O'zbekiston hududida ham tasviriy san'at ijtimoiy hayotda muhim o'rin egallab, davr hamda inson tafakkuridagi nozik o'zgarishlarni o'zida aks ettiradi. Zarautsoy rasmlari, Xorazm, Sug'd, Baqtriya mahobatli haykal va rangtasvirlari shuning dalilidir. O'rta asrlar tasviriy san'ati uslub jihatidan rangbarang, turlari keng

va xilma xil, bu davrda mahobatli haykaltaroshlikning nodir namunalari yuzaga keldi. «O'zbek xalqining madaniy merosi ming yillar davomida yaratilgan. Unda turli davrlarda O'zbekiston hududida e'tiqod qilingan zardushtiylik, buddizm, islom va boshqa dinlar yaratgan ma'naviy–axloqiy qadriyatlar mujassamlashgan. Unda butun dunyoga mashhur Imom Al-Buxoriy, At-Termiziy, Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Ahmad Yassaviy, Baxouddin Naqshbandiy, Ulug'bek, Alisher Navoiy, Mashrab kabi buyuk mutafakkirlarning bilim va salohiyati gavdalangan. Bu merosda Amir Temur va Boburlarning davlatchilik va siyosiy qurilish tajribalari, buyuk me'morchilik yodgorliklari, tasviriy san'at, musiqa, amaliy san'at asarlari, xalq urf-odatlar va an'analari uyg'unlashgan'. Me'moriy bezaklar tipologiyasi, qadimgi davr va ilk o'rta asrlardagi O'rta Osiyo me'moriy bezaklari ayniqsa, ilk islom uyg'onish davridagi tirik mavjudotlarni tasvirlashni taqiqlovchi Islom qonuniyati me'morchilik, xattotlik va bezak kabi sohalarning rivojlanishiga turtki berdi. Ushbu san'at turlari predmetning shaklini rad etib, uning maqsad va mohiyatiga qaratilgan. Albatta Matematikada bo'lgani kabi, geometrik-xandasaviy bezak sohasida ham Islom taraqqiyoti qadimiy an'analarni meros qilib olgan xolda, Islomiy geometrik bezakning eng qadimgi rivojlangan Italiya, Fors naqshlari kabi shakli-tuzilishi jixatidan deyarli farq qilmaydi. 4 Yevropalik olimlar xozirda qadimgi risolalar bilan arab tilidagi tarjimalar orqali o'rta asrlarda G'arbda antik «butparastlar' asarlari yo'q qilinganligi bilan tanishganlar, lekin ular tufayli yunon ilm-fani abadiy yo'qolib ketmadi. Islom geometriyasi ikki o'lchovli fazoning tabiiy qonuniyatiga asoslanadi. Ushbu qonunlarning kashf qilinishi asrlar qa'rida yashiringan bo'lib, hatto qadimgi muxandislar ham geometrik asboblar to'plamini minimallashtirishga intilishgan. Tajribalar yo'lida, ular murakkab geometrik operatsiyalarni bajarish uchun, masalan, oddiy ko'pburchaklar qurish, aylanalarni, burchaklar va chiziqlarni teng qismlarga bo'lish uchun faqat ikkita vosita kerak: pargor va chizg'ich kerak, degan xulosaga kelishdi. IX-XVII asrlardagi me'moriy bezaklarning turlari girih, islomiy bezaklar va murakkab islomiy naqshu-nigorlar orqali go'zal bebaho bo'lgan me'moriy maxobatli san'at asarlarini qoldirishdi. Xitoy (epigrafik) va hajmiy bezaklar; muqarnaslar va ularning turlari; XVIII-XIX asrlarga xos me'moriy bezaklar va ularni yaratishning handasaviy asoslari; epigrafik bezaklarni ta'mirlash tajribalari; me'moriy bezakchilik maktablari; me'morchilikdagi kursi, ostona va badiiy tugallik qonuniyatlaridan mukammal darajada foydalana olishganligini guvoni bo'lamiz albatta. Tarix manbalariga nazar soladigan bo'lsak, Afrosiyob va O'rta Osiyoning boshqa manzillaridan topilgan qadimiy sopol buyumlar 8-12 asrlarda kulolchilik eng rivojlangan pallada bo'lganligidan dalolat beradi. Biroq, 13 asrda mug'ul bosqinchilari Buxoro, Samarqand, Urganch, Marv, Balx kabi hududlarni zabt etishi oqibatida ushbu san'atning rivojiga ham putur yetdi. Shunday bo'lsada, bu hunar turi butunlay yo'q bo'lib ketmadi, aksincha, 19 asrdan boshlab, o'zbek va tojik xalqlari o'rtasida keng rivojlanib G'ijduvon, Panjakent, Samarqand, Shahrisabz, Toshkent, Rishtonda kulolchilik markazlari paydo bo'ldi. Bora-bora Toshkent, Andijon, Farg'ona, Samarqand, Buxoro va boshqa shaharlarda kulolchilik maktablari tashkil etilib, ustoz-shogird an'anasi asosida ushbu sohaning sir-asrorlari o'rgatilgan. Bugun ham yurtimizda ota-bobosi yo'lidan borib, an'anani davom ettirayotgan va qator muvofaqqiyatlarga erishib, kulolchilikning rivojiga hissa qo'shayotgan mohir kulollar

yetarlicha topiladi Hindiston, Indoneziya, Hindi Xitoy o'lkalarida betakror haykaltaroshlik asarlari yaratildi. O'rta Sharq mamlakatlarida esa xattotlik va miniatyuraning o'ziga xos turi yaratilgan bo'lsa, O'rta asr Yevropa madaniyatida haykaltaroshlik va rassomlik diniy e'tiqod va dunyoqarashlar zaminida o'ziga xos yo'nalish va, mazmun kashf etdi, ikona san'ati ravnaq topdi. Roman va gotikaa uslubi barpo etilgan me'moriy obidalarda san'atlar sintezining ajoyib namunalari yaratildi. XVIII va XIX asrlarda, hatto islom mamlakatlarida ham san'atning bu turi deyarli unutilgan edi. Buning sabablari ko'p, asosiysi G'arb madaniyatining ta'siri. 5 Qadimgi an'anaviy me'morchilik shakllarini asosan milliy me'morchilik inshootlaridagi Islomiy bezaklarning asosiy tashuvchisi sifatida, yangi hayot tarzi va kundalik hayot talablariga ko'proq mos keladigan keng ko'lami bilan G'arb shakllariga yo'l ochdi. Islom san'atining boshqa sohalardan farqli o'laroq, zamonaviy islom geometriyasi o'tmishdagi ustalar bilan uzviy aloqani yo'qotdi. Islom san'atining barcha sohalari orasida Islom geometriyasi bugungi kunda kam o'rganilgan soxalardan biri sifatida qolib ketmoqda. Shunga qaramay xattotlik soxasida ham bir qancha uzulishlarni ko'ramiz. Bu, masalan, xattotlik san'atida sodir bo'lmadi. Islom san'atining barcha sohalari orasida Islom geometriyasi bugungi kunda kam o'rganilayotgan soxalardan biri sifatida qolmoqda. Amir Temur 1369-1370 yillarda Samarqand shahrida faoliyatini boshlagan. Bu davrda Balh, Hirot va boshqa kichik siësiy markazlar ham ilm-fan markazlariga aylantirilgan. Mirzo Ulug'bek va uning ilmiy maktabi, Shohrux Mirzo, Boysung'ur Akademiyasi huzurida shakllantirilgan ilmiy muhit ham Amir Temurning ilm-fanga qo'ygan poydevorining mahsulidir. Shuningdek, so'nggi temuriylar davrida Hirotning gullab yashnashi ham Amir Temur boshlab bergan an'analar asosida yuzaga kelgan edi. Amir Temur davri davlat boshqaruv an'analariga Shohrux Mirzo, Mirzo Ulug'bek, Sulton Husayn Bayqaro, Bobur Mirzo va boshqa temuriy hukmdorlar amal qilib kelganlar va aynan shu tufayli davlatni ma'lum davr mobaynida boshqarishga muvaffaq bo'lganlar. Amir Temur va temuriylar davri davlat boshqaruv asoslari o'z davrining barcha jabhalarini qamrab olgan va ularga monand davlat boshqaruv yo'nalishlari belgilab olingan. Sohibqiron Amir Temur bunëd etgan davlatning beqiës ahamiyati shundaki, u beqiës bunëdkorlik jaraënida muhrlanib qoldi. Amir Temur bunëdkorlik ishlarini amalga oshirish uchun azaldan mavjud bo'lgan imkoniyatlarni va o'z tasarrufida bo'lgan mamlakatlarning qo'li gul ustalari, me'morlari salohiyatidan unumli foydalangan. U butun dunëdan mohir me'morlar, olimlar, ustalar va boshqa ilmu fan, kasbu-kor namoëndalarini o'z saltanatiga yig'gan. Samarqand, Kesh (Shahrisabz), Buxoro, Termiz va boshqa shaharlarni qayta qurib, u yerlarda ko'plab imoratlarni bunëd etgan. U hattoki Baylaqon (Ozarbayjon), Marv (Shimoliy Xuroson), Hirot (Afg'oniston), Mahshad (Eron), Dehli (Hindiston) singari o'zga yurtlarda ham bunëdkorlik faoliyatini olib borgan. Amir Temur davrida Samarqand, Hirot, Shohruxiya, Shahrisabz, Buxoro, Marv, Baylaqon shaharlari qurilgan va o'ziga xos «rub'a' yoki «qit'a' deb atalgan to'rtburchakli shahriston kompozitsiyasi yaratilgan. Ushbu kompozitsiyaning chorsu, registon, ark, chaqar va daha singari komponentlari bo'lgan. 6 Amir Temur va temuriylar davrida Movarounnahr va Xurosonda me'morlik ayni paytda shaharlarning umumiy strukturasi shakllanishi bilan barobar rivojlangan. XIII – XVI -asrlar tasviriy san'atida dunyoviy mavzu va qarashlarning

kuchayib borishi tasvirlarda borlikda mavjud shakl va ko‘rinishlarning ortishi bilan belgilanadi. Shu harakat va taraqqiyotda Tasviriy san‘atning qonunqoidalarini ilmiy asosda o‘rganishga qiziqish ortdi. Optika, anatomiya, perspektiva, nursoya nazariyasiga oid muhim tadqiqotlar qilindi. Moybo‘yoq texnikasi mukammallashdi, ijodkorlar antik san‘at an‘analariga tayangan holda Uyg‘onish davri insonparvarlik g‘oyalarini moddiylashtirishga harakat qildilar. XIV-XIX -asrlarda tasviriy san‘at uslub jihatidan rangbarang, milliy mahalliy maktablar rivoji bilan san‘at olamining kengayishi boshlandi. Bu davrda, ayniqsa, monumental san‘at o‘zining haqiqiy gullash davrini boshidan kechirdi, rassomlar, me‘morlar, haykaltaroshlar, hunarmandlar san‘atlar sintezining ajoyib namunalarini yaratdilar. Bu yutuklarda asosan me‘mor, rassom, haykaltarosh va xalq amaliy san‘ati turlarining o‘rni aloxida ahamiyatga egadir. Tasviriy san‘atning tur va janrlari ko‘paydi, realistik yo‘nalishdagi janrlar (portret, manzara, natyurmort, maishiy janr) yetakchi o‘ringa chiqib boshladi. Uyg‘onish davri tasviriy san‘atiga xos bo‘lgan vazminlik, chiziq, rang, faktura mutanosibligi o‘rnini jo‘shqin shakl va ranglar o‘yini egallab bezakdorlik xususiyatlarining ortishi kabilar kuzatiladi. XVII -asrdan tasviriy san‘atda klassitsizm yo‘nalishi hukm surgani holda borliqni o‘ziga o‘xshash shakllarda aks ettiruvchi asarlar yaratilishi ortib bordi. Akademik ta‘lim tizimining yo‘lga qo‘yilishi professor san‘at maktablarining taraqqiyotini ta‘minladi. Mumtoz (klassik) realistik (akademik) san‘at uslublaridan chekinish, noan‘anaviy uslublar izlashga intilish boshlandi. Bu hol impressionizm, postimpressionizm va boshqa uslublarning shakllanishi va rivojlanishida o‘z ifodasini topdi. XX -asr tasviriy san‘ati murakkab va ziddiyatli. Bir tomonda klassik realistik san‘atning talab va uslublari saklangani holda uni ifodaviyligiga e‘tibor qaratilishida, ishlangan har bir obrazni chuqur majoziy mazmunlar bilan to‘ldirishga intilish kuzatilsa, aksincha noan‘anaviy tasviriy san‘at uslubida yangi ifoda va tasvir vositalarini topishga, butunlay yangicha san‘at yaratishga intilish xarakati kuchliligi namoyon bo‘lmoqda. O‘zbekiston Tasviriy san‘ati jahon hamjamiyatida sodir bo‘layotgan jarayonlar bilan hamnafas bo‘lib, g‘ar bir ijodkor o‘z qarash va kechinmalarini yangicha uslub va shakllarda ifoda etishga intilishi bilan xarakterlanadi. Xulosa: sifatida shularni takidlasak bo‘ladiki o‘rta asrlar san‘ati va bugungi tasviriy san‘atning ajralmas sifatida buyuk rassomlarimiz ijodkorlarimiz, rivoji tarixiy 7 jihatlari haqida aytsak arziydi. Biz yosh avlod tasviriy san‘atni yanada dunyo miqyosida cho‘qqilariga chiqarish yo‘lida kurashmog‘imiz va doimiy harakatda bo‘lishimiz shart va zarur. Buyuk ajdodlar bebaho merosini asrab-avaylab, kelajak avlodga yetkazish, sayyohlar ongida buyuk davlatimiz tarixini mujassamlashtirishda zamonaviy tasviriy san‘at durdonalarini, madaniy meros va milliy turizm faqatgina iqtisodiy daromad manbai sifatida emas, balki milliy tasviriy san‘at tarixi targ‘ibotchisi sifatida ham e‘tirof etilishiga sabab bo‘ladi.

ADABIYOTLAR:

1. B.B.Baymetov, M.Sh.Sharipjonov, B.G_.Jabborov —Pedagogika oliy dargoxlarida talabalarni portret chizishga o‘rgatishda —Kesib ishlash|| usulidan foydalanish metodikasi|| Yoshlarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish masalalari Ilmiy maqolalar to‘plami. Andijon. 2016 yil

2. B.B.Baymetov, M.Sh.Sharipjonov. —Tasviriy san‘atda amaliy mashg‘ulotlar jarayonida talabalarni bo‘lajak pedagogik faoliyatga tayyorlash|| Ta‘limda innovatsiyalar va isloxotlar kontekstida zamonaviy klaster tizimi: muammo, yondashuvlar va isloxotlar. Ilmiy-amaliy anjuman ilmiy ishlar to‘plami. 2- Tom II ChirDPI. 2019 yil.
3. B.B.Baymetov, M.Sh.Sharipjonov —Tasviriy san‘atdan malakali pedagog kadrlar tayyorlashda nazariy va amaliy mashg‘ulotlarning uyg‘unligi|| Pedagogika va psixologiyada innovatsiyalar. 2-maxsus son, Toshkent. 2020 yil.
4. Baymetov, B. B., & Sharipjonov M. SH. —Formation of creative of the fine art future teachers describing geometrical forms(on sample of pencil drawing lessons)|| ACADEMIA: An International Multidisciplinary Research Journal/ ISSN: 2249-7137 Vol.10. Issue 5,p. 1996-2001. 10.5958/2249-7137.2020.00502.9 India 2020.
5. Baymetov, B. B., & Sharipjonov, M. S. O. (2020). Development Of Students' Descriptive Competencies In Pencil Drawing Practice. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(08), 261-267.
6. B.B.Baymetov, —Oliy pedagogik ta‘limda talabalar ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda individual ta‘lim berish metodikasi (qalamtasvir misolida)|| Academic research in educational sciences ilmiy jurnali SJIF 2020: 4.804 357-363 bet Volume 01 Issue 4 USA- 2020
7. B.B.Baymetov, M.Sh.Sharipjonov, B.G‘.Jabborov —Razvitiye tvorcheskix sposobnostey studentov na zanyatiyax kompozitsii v pedagogicheskix uchebnyx zavedeniyax|| Namangan davlat universiteti Ilmiy axboroti. 2021 yilda